

**MUHAMMAD YUSUF SHE'RIYATIDA SHE'RIY MATNLARNING
PRAGMASTILISTIK XUSUSIYATLARI**

*Jizzax davlat pedagogika universiteti
O'zbek tili va adabiyoti fakulteti
o'qituvchisi **Rajabova Dildora Shakarboyevna**
Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat
pedagogika universiteti O'zbek tili va
adabiyoti fakulteti 2-bosqich talabasi
Mamasheva Marjona Ulug'bek qizi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslik bo'limlari grammatika, stilistika, semantika, sintaktika va pragmatikaning o'zaro uyg'un holda rivojlanish masalalari, matn stilistikasi va pragmastilistikaning shakllanishi, bu sohada faoliyat yuritgan tilshunos olimlar haqida so'z yuritildi. Shuningdek, tilning pragmastilistik xususiyatlari va bu jihatlarni yuzaga chiqaruvchi parallelizm, takror va uning turlari anafora, infora, epifora, antiteza, gradatsiya, inversiya, ritorik so'roq gap, alliteratsiya, frazologizm kabilar Muhammad Yusufning "Qoraquyosh" dostoni misolida ochib berildi.

Abstract: This article discusses the issues of the harmonious development of the sections of linguistics: grammar, stylistics, semantics, syntax and pragmatics, the formation of text stylistics and pragmatististics, and linguists who worked in this field. In addition, the pragmatististics features of the language and the parallelism, repetition and its types that give rise to these aspects, such as anaphora, infora, epiphora, antithesis, gradation, inversion, rhetorical interrogative sentence, alliteration, phraseology, etc., are revealed on the example of Muhammad Yusuf's epic poem "Qaraqyosh".

Kalitso'zlar: Pragmatika, uslub, tagma'no, alliteratsiya, inversiya, stilistika, Inversiya, "Qoraquyosh", ibora, badiiy uslub, so'zlashuv uslubi, emotsiya.

Keywords: pragmatics, style, metaphor, alliteration, inversion, stylistics, inversion, «Qaraqyosh», phrase, artistic style, colloquial style, emotion.

Ilohiy kitoblarda aytilishicha, "so'z" dunyodagi barcha narsalarning asosidir. Inson hayotida katta ahamiyatga ega bo'lgan badiiy adabiyotning asosiy quroli ham "so'z" hisoblanadi va shuning uchun u "so'z san'ati" deb yuritiladi [1:3]. Yozilajak asarning nasr yoki nazmda ekanligidan qat'i nazar ijodkor undagi uslubni, qahramonning ruhiy holatini, ko'zlanayotgan maqsadni so'z orqali ochib beradi. Ana shu so'zlar, ya'ni asar qurilishida uning uslubini yaratuvchi vositalar

pragmastilistik vositalar deyiladi. O'zbek tilshunosligida 1980-1990-yillarda nutq vaziyati va matn lingvistikasi tadqiqida semantika, sintaktika, stilistika va pragmatika sohalarini uyg'un holda o'rganishga e'tibor kuchaydi. Tilshunos olimlar A.Nurmonov, N.Mahmudov, A.Mamajonov, Z.Tohirov, D.Lutfullayeva, Sh.Iskandarova, S.Mo'minov, Sh.Safarov, M.Hakimov, M.Saidxonov, S.Boymirzaeva, S.Maksumova, A.Ko'chiboev, M.Qurbonova, A.Pardayev, M.Abdupattoyev, E.Ibragimova, S.Qurbonova, M.Gaziyeva, U.Nosirova, N.Qazaqova va boshqa olimlarning ilmiy izlanishlarida pragmatika va uning tadqiqot predmeti, undagi asosiy tushuncha va tamoyillar bilan bir qatorda muloqot jarayonining stilistik, sotsiolingvistik, psixolingvistik va metodik jihatlari tadqiq etildi [2:213]. Pragmastilistika – tilshunoslikning bir sohasi bo'lib, u til birliklarining aniq kommunikativ vaziyatlardagi qo'llanilishini, ularning nutq ta'sirini o'rganadi. Ya'ni, pragmastilistika matnning ma'nosini kim, qachon, qayerda, qanday maqsadda va kimga qaratilganligini hisobga olgan holda tahlil qiladi. Prof. Sh.Safarovning "Pragmalingvistika" nomli monografiyasi ham alohida o'rin tutadi. Monografiyada Sh.Safarov til va nutq dixotomiyasi, lisoniy faoliyat, lisoniy qobiliyat, diskurs kabi tushuncha va terminlar haqidagi jahon tilshunosligida mavjud fikrlarga munosabat bildiradi. A.Nurmonovning ta'kidiga ko'ra mazkur monografiya yuqori saviyada yozilgani bilan ajralib turadi va o'zbek tilshunoslarini tilshunoslikning yangi yo'nalishi bo'lgan pragmalingvistika muammolari bilan chuqur va atroflicha tanishtiradi. U til birliklarining ma'nosini aniqlashda kontekst, vaziyat va nutq aktining maqsadini hisobga oladi [6:125].

Oddiyroq qilib aytganda, pragmastilistika so'zlarning lug'atdagi ma'nosidan tashqari, ularning aniq bir vaziyatda qanday ma'no kasb etishini, qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganadi. Masalan, "Eshkni yop!" gapini olaylik. Bu gapning lug'aviy ma'nosi eshikni yopishga bo'lgan buyruq. Lekin uning pragmatik ma'nosi vaziyatga qarab turlicha bo'lishi mumkin:

Sovuqda ochiq turgan eshikni ko'rsatgan odamga aytilsa, bu oddiy buyruq.

Shovqin qilayotgan bolaga aytilsa, bu tanbeh.

Sirli suhbat paytida aytilsa, bu ehtiyotkorlik chorasi.

Demak, pragmastilistika matnning ma'nosini faqatgina so'zlarning lug'aviy ma'nosiga asoslanib emas, balki vaziyat, maqsad va adresatni hisobga olgan holda tahlil qiladi. Pragmatika tilshunoslikning bir tarmog'i, aniqroq qilib aytganda, nutq birliklarining nutq jarayonida boshqa nolisoniy vositalar bilan birgalikda qo'llanilishini, uning samaradorligini o'rganuvchi fan tarmog'i, oqimidir. Semantika og'zaki nutqning ijtimoiy lingvistik va boshqa nolingvistik komponentlarini yetarli darajada tushuntira olmasligi pragmatikaning vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Shunga

ko'ra pragmatika qaysidir ma'noda sotsiolingvistika va semantika bilan ish olib boruvchi tadqiqotning yangi sohasidir [3:37]

Biz bugungi maqolamizda ana shunday pragmatistik xususiyatlarni Muhammad Yusufning "Qoraqyosh" dostoni misolida ko'rib chiqamiz. Ushbu doston adibning eng yetuk asarlaridan biri bo'lib, unda mustabid tuzum davridagi qatag'on qurbonlarining fojiali taqdiri, xalqning adolat uchun kurashi aks ettirilgan. Dostonni pragmatistik tahlil qilishda uning bir necha jihatlariga e'tibor qaratish lozim. Adib asardan ko'zlangan maqsadni amalga oshirish uchun turli sintaktik-stilistik vositalardan foydalanadi:

Anafora – sintaktik figuralarning keng qo'llanilgan turi bo'lib, unda sintaktik konstruksiyani hosil qiluvchi komponentlarning bir xil so'z yoki so'z birikmasi bilan boshlanishidir. Takrorning predikativ birlikning qaysi o'rinda qo'llanilishiga qarab anafora, infora, epifora va aralash holatdagi turlari mavjud [2:213].

—Umr nima, ey odam?

—Umr yo'ldir bir quloq.

—Armon nima, ey odam?

—Armon ham bir ehtiyoj [4:272].

Mazkur to'rtlikda misralarning bir xil so'zlar bilan boshlanganligi ta'sirchanlikni yanada oshirgan va anaforani shakllantirgan. Undalma oldidan "ey" undov so'zining qo'llanilishi ham lirik qahramon holatini ifodalab, og'zaki nutqda intonatsiyaning kuchliroq bo'lishini ta'minlagan va badiiy uslubga xoslikni shakllantirgan.

U dohiy otini

To'g'ri aytolmay,

Hammaning oldida

"Ishtalin" dedi [4:274]!

Bu yerdai "Ishtalin" deyilganda Stalin nazarda tutilyapti. Ushbu so'z dostonida "soqov" obrazi tilidan shunday talaffuz qilinadi, adib aynan qahramonga xos xususiyatlarni ochib berishda tilning ana shunday fonetik jihatlariga ham tayangan. Adabiyotdagi asarlar, albatta, badiiy uslubda yoziladi, lekin muallif qahramonning millati, mansabi, ijtimoiy kelib chiqishi yoki qaysi soha vakili ekanligin bildirish uchun so'zlashuv, rasmiy va ilmiy uslublardan ham foydalanadi. Yuqoridagi "Ishtalin" so'zi ham aslida so'zlashuv uslubiga xos.

O'ttiz yettonchi yil kashfi sizga mana - Erkaklarga alohida qamoqxona,

Ayollarga alohida qamoqxona, Bolalarga alohida qamoqxona [4:275]...

Mazkur matnda gap bo'laklarining bir xil holatda joylashganligi sintaktik parallelizmni tashkil etadi. Yonma-yon gaplar, sintagmalarning bir xil sintaktik

qurilishga ega bo'lishi. Parallel birliklarning asosiy vazifasi fikrga izoh berish, asoslash va eng muhimi, unga tinglovchini ishonirishdan iborat. Ular uslubiy vositalardan biri bo'lib, nasriy matnda ko'p qo'llanadigan, eng mahsuldor va ta'sirchan sintaktik birlik hisoblanadi. Bir xil shakllangan gaplar badiiy nutq ta'sirchanligini boyitish bilan birga fikrni batafsil - atroflicha ifodalanishiga, tasvir obyekti bilan bog'liq ma'lumotlarning kengayib borishiga xizmat qiladi.

Tushimga kiradi Qodiriy bobom, Bemador, bemajol, behol, beorom. Egniga eski bir to'n kiyib olgan, (Shineldir balki u, kimdandir qolgan)[4:277]

Ushbu to'rtlikda adib alliteratsiyadan foydalangan. Alliteratsiya bu she'rda, jumlada, bandda va qisman nasriy asarlarda ham bir xil undosh tovushlarning takrorlanishi. Tovushlar ohangdorligi, asosan bir xil tovushlarning takrorlanishidan hosil bo'lgan ohangdorlik hisoblanadi.[5] Parchadagi *bemador, bemajol, behol, beorom* so'zlari aynan bir xil tovush bilan boshlanganligi ohangdorlikni ta'minlagan va badiiy uslubga xos xususiyatni shakllantirgan.

Tushimga kiradi Abdullo bobom

Oh oltin bobom-a, voh oltin bobom[4:278]

Bu misralarda *oh, voh undov so'zlaridan, -a yuklamasidan* adib juda o'rinli tarzda foydalangan va o'zidagi hissiyotni mana shu vositalar orqali kitobxonga va tinglovchiga singdirishga harakat qilgan. Misralar talaffuz qilinayotganida ham bu vositalar intonatsiyani yanada kuchaytiradi. Birinchi misradagi inversiya, ya'ni kesim *tushimga kiradi* jumlasining gap boshiga chiqarilishi ham ta'sirchanlikni oshirgan, o'zaro ommonimbo'lgan *oltin, tilloso'zlari esa* asar badiiyligiga xizmat qilgan.

Otang qani bolam-ov?

Otam Sibirga ketgan.

Onang qani bolam-ov?

Onam ham birga ketgan [4:281]

Bu to'rtlikda qo'llanilgan *bolam-ov* jumlasini ko'proq tilimiz shevalarida qo'llaniladigan shakl bo'lib asarning xalqchilligiga, tez va oson tushunilishiga xizmat qilgan. Dastlab *ota*, undan keyin *ona* haqida so'z borishi darajalanishni, ya'ni ma'noning yuqoridan quyiga qarab o'sib borishini ta'minlagan va bu gradatsiyani yuzaga chiqargan. Gradatsiya xususiyatlariga ko'ra turlicha tasnif qilinadi: mohiyatiga ko'ra: ko'tariluvchi gradatsiya va pasayuvshi gradatsiya; ifoda usuliga ko'ra: mantiqiy, emotsional va miqdoriy gradatsiya; ifoda materialiga ko'ra: leksik gradatsiya va sintaktik gradatsiya [2:214]. Mazkur matnda esa mantiqiy, emotsional, leksik va sintaktik gradatsiyadan foydalanilgan.

Enajonim, enam-ov, Endi nima qilamiz

Enang o'lsin, bolam-ov, Bir kunimiz ko'ramiz[4:202].

Ushbu to'rtlikda ham undalma bo'lib kelgan *enam-ov, bolam-ov* so'zlarining takroriy kelishi va xalqona ohang bilan ifodalanganligi, *enang o'lsin* iborasidan foydalanligi dostonni yanada tasirchan qilgan hamda asar muxlislari safini kengaytirgan.

G'anim har kimda bor, g'anim.

G'animda yo'q gapim manim.

Kim bilsin, Kim bilsin agar, Do'st-u yorda vafo bo'lsa,

Tirik yurgaymidi hozir, Usmon Nosir, Usmon Nosir [4:283].

Ushbu parchada ham shoir she'riyatining pragmatistik xususiyatlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Jumladan, *g'anim, Usmon Nosir* so'zlarining takroriy qo'llanilishi she'rga yanada ta'sirli ohang va ta'kid ma'no yuklagan. So'zning takror qo'llanilishi kitobxonning ham, tinglovchining ham g'ashiga tegmaydi, aksincha she'rga badiiylik baxsh etadi va ko'zlangan ma'noning osonroq yuzaga chiqishiga xizmat qiladi. Dostonda antonimlardan, ya'ni zid ma'noli so'zlardan ham unumli foydalanilgan. Baytlardagi *G'anim* va *do'st-u yor* ana shunday zid ma'noli so'zlar hisoblanib asardagi ziddiyatli vaziyatni yuzaga chiqarish va buni antonimlar orqali qiyoslab ifodalash vazifasini bajarib kelgan. Bundan tashqari *mening* kishilik olmoshi *manim* tarzida qo'llanilishi ham dostonga badiiylik baxsh etgan va asrni badiiy uslubga yanada yaqinlashtirgan: *manim gapim-mening gapim*. Shoir she'riyatida bunday pragmatistik xususiyatlarni juda ko'p uchratishimiz, tahlil va talqin qilishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, "Qoraquyosh" dostoni Muhammad Yusufning eng yetuk asarlaridan biri bo'lib, unda mustabid tuzum davridagi qatag'on qurbonlarining fojiali taqdiri, xalqning adolat uchun kurashi aks ettirilgan. Doston o'quvchida kuchli emotsional ta'sir uyg'otadi. Asardagi voqealarning drammatizmi, obrazlarning psixologik chuqurligi, tilning ekspressivligi kitobxonni befarq qoldirmaydi. Doston o'quvchini o'ylashga, mushohada yuritishga, o'tmishdan saboq olishga undaydi. "Qoraquyosh" dostoni nafaqat badiiy jihatdan yetuk asar, balki katta pragmatik ahamiyatga ega bo'lgan tarixiy hujjat hamdir. Biz birgina doston misolida shoir she'riyatidagi pragmatistik xususiyatlarni tahlil qildik. Aslida, Muhammad Yusuf ijodida bunday jihatlarni juda ko'p uchratishimiz hamda tilshunoslik nuqtai nazaridan tahlil va talqin qilishimiz mumkin. Bunday til birliklari matnning estetik-emotsionalligini kuchaytirish, mazmun-mohiyatini ochish uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Adabiyot darslik, 7-sinf, Sharq nashriyoti, Toshkent 2017-y.
2. U. Nosirova, L. Ernazarova "Nasriy matnlardagi sintaktik-stilistik figuralarning pragmatik jihatlari" maqola, FarDU Ilmiy Xabarlar 2023-y.

- 3.X.Rahimov, G.Odilova "Tarjima pragmatikasining o'ziga xos xususiyatlari", Samarqand, 2014-y.
- 4.M.Yusuf, Saylanma: She'rlar. Dostonlar. Xotiralar. — Toshkent. "Sharq", 2007-y.
- 5.Wikipedia(elektron resurs)
- 6.Matn tilshunosligi. [Matn]: o'quv qo'llanma/ T.H.Asadov. – Buxoro:"Sadridin Salim Buxoriy" Durдона, 2023.